

DAMPAK WABAH PADA PROSES KEBERLANGSUNGAN BELAJAR DAN PEMBELAJARAN

Muhammad Geovany Andreas

Email: 2010128210019@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peserta didik, serta memahami tentang bagaimana siswa belajar. Untuk dapat memahami proses belajar yang terjadi pada diri siswa, guru perlu menguasai hakikat dan konsep dasar belajar. Dengan menguasai hakikat dan konsep dasar tentang belajar diharapkan guru mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran, karena fungsi utama pembelajaran adalah memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya belajar dalam diri peserta didik. Belajar merupakan konsekuensi dari pembelajaran.

PENDAHULUAN

Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku hasil belajar bersifat kontinyu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah laku dapat terjadi dalam berbagai kondisi berdasarkan penjelasan dari para ahli pendidikan dan psikologi. Adapun pembelajaran adalah kegiatan yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak didik. Pembelajaran dimaknai pula sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, efektivitas sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh interaksi ketiga komponen tersebut.

Belajar sebagai aktivitas psikofisik yang menghasilkan perubahan atas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relatif konstan, dibedakan atas belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar pemecahan masalah, belajar rasional, belajar kebiasaan, belajar apresiasi, dan belajar pengetahuan. Hal ini telah mendapat perhatian dari para ahli pendidikan dan psikologi yang pada pokoknya memandang bahwa konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku seseorang berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.

Pembelajaran merupakan aktivitas yang berproses melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi, dimaknai sebagai interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber

belajar dalam suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, keberhasilan sebuah proses pembelajaran ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Beberapa teori yang dapat dijadikan landasan konsep pembelajaran antara lain teori Ilmu Jiwa Daya yang beranggapan bahwa jiwa manusia mempunyai daya-daya seperti daya mengenal, daya mengingat, daya berpikir, daya fantasi yang dapat dipertajam secara fungsional untuk sesuatu hal dengan cara melatih semua daya yang tersedia.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Tiga ciri belajar tersebut mengarahkan kita pada kata kunci dari belajar, yaitu perubahan tingkah laku (perilaku). Sehubungan dengan itu, Surya (1997) dan Slameto (2010) mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu:

- a. Perubahan yang disadari dan disengaja (intensional) Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersangkutan, begitu juga dengan hasil-hasilnya. Individu yang bersangkutan menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan, misalnya pengetahuannya semakin bertambah atau keterampilannya semakin meningkat, dibandingkan sebelum dia mengikuti suatu proses belajar.
- b. Perubahan yang berkesinambungan (kontinyu) Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. Begitu juga, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang telah diperoleh itu, akan menjadi dasar bagi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan berikutnya.
- c. Perubahan yang fungsional Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang.
- d. Perubahan yang bersifat positif Perubahan perilaku bersifat normatif dan menuju ke arah kemajuan.
- e. Perubahan yang bersifat aktif Perilaku baru diperoleh individu yang aktif berupaya melakukan perubahan. Adapun contohnya adalah mahasiswa ingin memperoleh pengetahuan baru yang berkaitan dengan "kompetensi guru", maka mahasiswa tersebut aktif melakukan kegiatan membaca dan mengkaji buku-buku atau jurnal-jurnal bertema pendidikan dan keguruan.
- f. Perubahan yang bersifat permanen Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian melekat. Adapun contohnya mahasiswa belajar menggunakan multimedia ketika presentasi, maka penguasaan keterampilan menggunakan multimedia tersebut akan menetap dan melekat dalam diri mahasiswa tersebut.
- g. Perubahan yang bertujuan dan terarah Individu melakukan kegiatan belajar pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pembelajaran merupakan usaha pendidik untuk mewujudkan terjadinya proses pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap dan kepercayaan kepada peserta didik.

Ciri dari pembelajaran terdiri dari 6 aspek yaitu ;

- a. Adanya unsur guru
- b. Adanya unsur siswa
- c. Adanya aktivitas gurudan siswa
- d. Adanya interaksi antar guru-siswa
- e. Bertujuan kearah perubahan tingkah laku siswa
- f. Proses dan hasilnya terencana atau terprogram

Dengan adanya aspek tersebut akan membantu dalam segi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar kepada peserta didik.

Karena pembelajaran yang di berikan oleh pengajar terlalu membosankan dan membuat peserta didik itu tidak teralalu memperhatikan. Apalagi pada saat pandemisekarangdengan melakukan pembelajaran daring. Menurut saya tidak memuaskan karena kita tidak bisa bertanya secara langsung dan jelas kepada guru. Dan tidak bisa berdiskusi dengan teman apabila kita tidak benar benar bisa. Kita akan salah mempergunakan waktu karena daya tarikan dari sosmed.

Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu

- a. kesehatan, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar. Jika siswa sakit, demam, pilek, batuk, dan sebagainya, maka dapat berdampak pada menurunnya gairah untuk belajar.
- b. Intelegensi dan bakat, seseorang yang memiliki intelegensi baik, umumnya mudah belajar dan hasilnya cenderung baik. Sebaliknya orang yang intelegensinya rendah, cenderung mengalami kesukaran dalam belajar, lambat berpikir sehingga hasil belajarnya pun rendah.
- c. Sikap, merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak terhadap hal-hal tertentu. Sikap siswa yang positif terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu

- a. Lingkungan keluarga, merupakan lingkungan pertama siswa dalam menerima pendidikan. Faktor keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar.
- b. Lingkungan sekolah, merupakan tempat pertama yang sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan siswa.
- c. Lingkungan masyarakat, meupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil belajar. Apabila siswa berada dalam lingkungan masyarakat yang baik maka akan berdampak pada kualitas belajar anak, sebagai contoh bila di sekitar tempat tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan dan bermoral baik, maka hal ini akan mendorong anak lebih giat belajar.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pandemi Covid-19 melanda dunia, berbagai sektor mengalami perubahan dan dituntut untuk menyesuaikan dengan keadaan. Termasuk juga lembaga pendidikan juga harus mentransformasikan media pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Seperti pembelajaran online, Pembelajaran online atau disebut juga E-learning merupakan suatu pembelajaran yang didukung oleh penggunaan alat dan konten digital. Pembelajaran online melibatkan beberapa bentuk interaktivitas termasuk berupa interaksi online yang dilakukan antara pendidik dengan siswa. Pembelajaran ini diakses melalui jaringan internet, dan E-learning lebih disebut dengan pembelajaran melalui internet atau jaringan. pembelajaran online yang diterapkan pada masa pandemi Covid19 merupakan strategi baru yang diterapkan untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan siswa yang dapat dilaksanakan dari rumah, kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan media internet agar dapat efektif dalam penerapannya.

Teori Belajar merupakan proses mengalami, dalam hal ini berarti bahwa belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang ada di sekeliling individu, baik itu dalam wujud alam sekitar (natural) maupun dalam wujud hasil ciptaan manusia (kultural). Pada era pandemi Teori belajar yang digunakan adalah Teori siberetik karena siberetik ini lebih mengedepankan yang namanya proses dengan menggunakan media teknologi sebagai sitem pembelajaran yang tepat pada era pandemic.

SIMPULAN

Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh Minat dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku. Belajar adalah upaya memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap. Upaya yang dilakukan oleh seseorang yang belajar untuk memperoleh berbagai kebiasaan, ilmu dan sikap di atas dilakukan dengan cara-cara tertentu, sehingga hambatan yang ditemukan dalam proses belajar dapat diatasi, sehingga akan menimbulkan suatu perubahan dalam dirinya dalam mereaksi terhadap situasi belajar yang dialaminya. Belajar adalah sesuatu proses untuk berubah menjadi lebih baik dan belajar itu juga mengubah perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang mempunyai ciri-ciri akan sadar akan perubahan.

REFERENSI

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.

Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.

Festiawan, R. (2020). Belajar Dan Pendekatan Pembelajaran. *Universitas Jenderal Soedirman*.